

УДК 541.123.6+546.135.131

**ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СЛОЖНЫХ ВЗАИМНЫХ
ВОДНЫХ СИСТЕМ Ca^{2+} , Na^+ // Cl^- , ClO_3^- - $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ – H_2O .**

Юсупов Абдусаттор Хамидович

Кандидат химических наук, доцент Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводство и биотехнологии.

abdusattorusupov512@gmail.com.

АННОТАЦИЯ. Настоящей статьи даны полученные материалы при изучение растворимости **сложных взаимных водных систем Ca^{2+} , Na^+ // Cl^- , ClO_3^- - $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ – H_2O** и создание физико-химических основ и технологии получения малотоксичного, высокоэффективного дефолианта на основе карбамида, хлората и хлорида кальция.

КЛЮЧЕИЫЕ СЛОВА. Растиоримость, система, хлопководства, дефолиант, визуально, политермическая, изотермическая, диаграмма, состояние, поля.

ВВЕДЕНИЕ. Первостепенной задачей технического прогресса в хлопководстве является механизированная уборка урожая, в осуществлении которой исключительно важную роль играет предуборочное химическое обезлиствление хлопчатника с помощью дефолиантов. Без этого важного агротехнического мероприятия невозможно достигнуть высокой производительности хлопкоуборочных машин и успеха в хлопководстве на современном этапе возделывания хлопчатника.

Для успешного решения задач по искусственному удалению листьев необходимо иметь концентрированный по действующему веществу высокоэффективные дефолианты, обеспечивающие опадение листьев хлопчатника до 80-90% за одну обработку при низких нормах расхода,

действующие "мягко" на растения, а, следовательно, не влияющие отрицательно на них и не снижающие урожай, качество и масличность семян, а также не приводящие к засорению хлопкового волокна. Кроме того, одним из важных показателей дефолиантов, обуславливающих их широкое практическое применение, является их экологическая безопасность с точки зрения охраны окружающей среды. Для создания новых малотоксичных дефолиантов, отличающихся высокой эффективностью необходимо дешевое и не дефицитное сырье.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время у нас и за рубежом разработаны и применяется ряд дефолиантов. Однако, они не удовлетворяют современным требованиям хлопководства. Это, прежде всего, из-за недостаточной эффективности в различных почвенно-климатических условиях при низких температурах воздуха, "жесткости" действия на растения, высокой токсичности, дефицитности исходного сырья, дороговизны и т.д. Поэтому, это обуславливает необходимость создания новых малотоксичных, дешевых, эффективных и мягкодействующих на растения дефолиантов на основе недефицитного сырья.

В этом аспекте определенный интерес представляет разработка способов получения дефолианта на основе хлората и хлорида кальция и широко доступного азотного удобрения - карбамида /1,2,3/. При этом, наличие удобрений в составе дефолианта позволяет уменьшить его норму расхода, снизить "жесткость" действия и повысить дефилирующую активность, а также является дополнительной внекорневой подкормкой, способствующей лучшему и усиленному оттоку питательных элементов в плодовые органы, в результате чего повышается урожайность хлопчатника, его сортность, масличность семян и улучшается качество хлопка-волокна. Нам известно по литературе /2, 3/, что совместное применение хлоратсодержащих дефолиантов с минеральными удобрениями значительно ускоряет и усиливает действие основного препарата.

Одновременно удастся снизить нормы расхода дефолианта, положительно изменить характер их действия на хлопчатник.

В свете вышеизложенного, целью настоящей статьи явилось - создание физико-химических основ и технологии получения малотоксичного, высокоэффективного дефолианта на основе карбамида, хлората и хлорида кальция. Следует отметить, что для физико-химического обоснования процесса получения высокоэффективного дефолианта на основе карбамида, хлората и хлорида кальция и натрия необходимо исследовать растворимость сложных взаимных водных систем Ca^{2+} , $\text{Na}^+ // \text{Cl}^-$, $\text{ClO}_3^- - \text{CO}(\text{NH}_2)_2 - \text{H}_2\text{O}$.

Изучение растворимости водно-солевых систем проводили визуально-политермическим и изотермическим методами.

Сущность визуально-подитермического метода заключается в визуальном наблюдении за температурой появления первых кристаллов при равномерном охлаждении и непрерывном перемешивании растворов. Прибором для определения растворимости служит пробирка, закрытая пробкой, через которую проходит мешалка, а также термометр с ценой деления $0,1^\circ\text{C}$. Для равномерного охлаждения пробирку помещают в наружную пробирку-муфту, находящуюся в охлаждающей смеси. Нагрев также осуществляют через муфту. Охлаждение проводится в дьюаровых сосудах жидким азотом или сухим льдом.

Установление состава и температуры кристаллизации узловых неинвариантных точек и уточнение характера изменения линии насыщения двух политермических кривых растворимости на соответствующие боковые стороны системы. Точки состава, отвечающие изотермам растворимости находили интерполяцией данных по политермическим разрезам.

Изучение растворимости солей изотермическим методом проводили путем перемешивания при постоянной температуре растворов исследуемых соединений сохранением в смеси достаточного количества твердых фаз. Исследование проводили в параболической колбе с мешалкой, помещенной в термостат,

температуру в котором поддерживали терморегулятором и контактном термометром с точностью $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. После установления равновесия отбирали пробы из жидкой и твердой фаз для анализа и определяли место фигуративной точки системы. Состав жидких и твердых фаз устанавливали химическим анализом.

Для исследования использовали перекристаллизованные из водного раствора NaClO_3 , $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ марки "х. ч." и "ч.д.а."

Хлорат кальция получали взаимодействием плавленного хлористого кальция с хлоратом натрия, взятых в мольных соотношениях $1 \div 2$ в ацетоновой среде. Отношение твердой фазы к жидкой было равно $1 \div 3$. В результате обменной реакции получен $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$, растворенный в ацетоне. После отделения вытяжки от твердой фазы и отгонки ацетона под вакуумом при температуре $30-35^{\circ}\text{C}$ изображающейся густой массы охлаждением выделяется белый кристаллический продукт, содержащий $98,2\% \text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$, $1,6\% \text{CaCl}_2$, $0,2\% \text{H}_2\text{O}$, который очищался перекристаллизацией из воды.

Содержание натрия определяли методом пламенной фотометрии, количество ионов кальция находили объемно-комплексометрическим методом, ClO_3^- - объемным перманганатометрическим методом. Хлор определяли по методу Мора. Амидный азот - спектрофотокалориметрическим на ФЭК-56М. Идентификацию твердых фаз проводили методами физико-химического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 1.1.Изотерма растворимости системы хлорат кальция - хлорид кальция - вода при 12 и 30°C

Взаимная растворимость солей в тройной системе хлорат кальция - хлорид кальция - вода изучена изотермическим методом при 12 и 30°C. Равновесие в системе устанавливалось через 1,5- 2,0 и 2,5-3,0 суток, соответственно. На основе химического анализа составов жидких и твердых фаз (табл. 1.1 и 1.2) построена

изотермическая диаграмма растворимости этой системы при 12 и 30°C.

Диаграмма растворимости системы при 12°C характеризуется наличием двух ветвей кристаллизации твердых фаз: $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Ветвь кристаллизации двухводного хлората кальция незначительно больше, чем шестиводного хлорида кальция.

Аналогичный характер имеет диаграмма растворимости тройной системы $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 - \text{CaCl}_2 - \text{H}_2\text{O}$ при 30°C, в котором установлены две ветви кристаллизации, отвечающих выпадению в твердую фазу $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Полученные данные показывают, что в изученной системе не происходит образования ни твердых растворов, ни новых химических соединений. Особенностью изотерм растворимости является то, что компоненты системы оказывают взаимное высаливающее действие, возрастающее с ростом температуры. Поэтому растворимость компонентов при их совместном присутствии значительно снижается до эвтонической точки системы.

Таблица 1.1 - Данные по растворимости тройной системы хлорат кальция - хлорид кальция - вода при 12°C

№ точки состава	Состав жидкой фазы, мас. %			Состав твердого "остатка", мас. %			Твердая фаза
	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$	CaCl_2	H_2O	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$	CaCl_2	H_2O	
1	65,6	-	34,4	82,76	-	17,24	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
2	58,03	4,81	37,16	71,78	2,52	25,7	То же
3	46,94	12	41,06	70,01	4,17	25,22	- " -
4	42,61	14,97	42,42	69,48	5,79	24,73	- " -
5	34,37	22,26	43,37	70,81	6,52	22,67	- " -

6	36,61	24,19	42,2	69,62	7,5	22,88	- " -
7	32,67	26,05	41,28	40,11	25,78	34,11	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} +$ $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
8	32,71	26,01	41,28	31,28	30,81	37,91	То же
9	28,52	27,23	44,25	6,25	45,8	47,95	$\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Следует отметить, что благодаря хорошей растворимости в данной системе хлорид кальция оказывает большое высаливающее действие на хлорат кальция, чем последний на хлорид кальция. При 12°C растворимость хлората кальция до эвтонической точки системы снижается на 32,69%, а хлорида кальция - на 13,39%. При 30°C этот показатель соответственно составляет 35,02 и 18,88%.

Таблица 1.2 - Данные по растворимости тройной системы хлорат кальция - хлорид кальция - вода при 30°C

№ точки состава	Состав жидкой фазы, мас. %			Состав твердого "остатка", мас. %			Твердая фаза
	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$	CaCl_2	H_2O	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$	CaCl_2	H_2O	
1	69,2	-	30,8	83,06	-	16,94	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
2	67,49	2,98	29,53	76	1,41	22,59	То же
3	60,97	10,73	28,3	78,53	3,2	18,27	- " -
4	55,15	16,87	27,98	74,82	5,76	19,42	- " -
5	49,11	22,03	28,86	74,59	6,39	19,02	- " -
6	42,71	26,32	30,97	73,61	7,31	19,08	- " -
7	34,18	31,07	34,75	41,64	29,52	28,84	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} +$ $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
8	34,2	31,1	34,7	34,42	34,93	30,65	То же
9	32,47	32,13	35,4	10,43	51,81	37,76	$\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
10	27,59	35,31	37,1	9,21	52,19	38,6	То же

11	21,85	38,86	39,29	8,14	52,43	39,43	- " -
12	14,39	43,18	42,43	6,21	53,12	40,67	- " -
13	6,95	46,81	46,24	3,15	54,41	42,44	- " -
14	-	49,98	50,02	-	59,01	40,99	- " -

Сопоставление данных изотерм показывает, что при повышении температуры от 12 до 30°C несколько возрастает растворимость хлората и хлорида кальция, меняется качественный состав твердых фаз появлением в системе $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, более стабильного, чем $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в условиях повышенных температур.

ОБСУЖДЕНИЕ. Растворимость в системе хлорид кальция - мочевины - вода при 12 и 20°C

Для характеристики поведения хлорида кальция и мочевины при их совместном присутствии система изучена изотермическим методом при 12 и 20°C. Равновесие фаз в системе при температуре 12 и 20°C устанавливалось при непрерывном перемешивании и термостатировании через 3,5-4 и 2,0-2,5 суток, соответственно.

Химический анализ жидких и твердых фаз проводили общеизвестными методами аналитической химии. Полученные данные использовали для определения составов твердых фаз по Скрейнемакерсу и построения изотерм растворимости при различных температурах.

Данные по растворимости тройной системы $\text{CaCl}_2 - \text{CO}(\text{NH}_2)_2 - 6\text{H}_2\text{O}$ при 12 и 20°C представлены в таблице 1.3 и 1.4. Из изотермических диаграмм растворимости следует, что мочевины в присутствии хлористого кальция при 12 и 20°C повышает свою растворимость, соответственно, до 51,57 и 59,49%. Тогда как его первоначальная растворимость в воде в указанных температурах составила 45,08 и 50,8%. Это, очевидно, связано с образованием соединений в системе.

Действительно, кривая ликвидуса каждой диаграммы растворимости

распадается на четыре ветви, соответствующие кристаллизации двух исходных компонентов - $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ и $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и двух молекулярных соединений. В области системы, более богатой мочевиной, кристаллизуется комплекс при понижении концентрации мочевины последний переходит в соединение $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Прямолинейные лучи, исходящие от линии ликвидуса соединения $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ пересекаются в точке, расположенной на безводной стороне концентрационного треугольника $\text{CaCl}_2 - \text{CO}(\text{NH}_2)_2$

Таблица 1.3 - Данные по растворимости тройной системы хлорид кальция - мочевины - вода при 12°C

№ точки состава	Состав жидкой фазы, мас. %			Состав твердого "остатка", мас. %			Твердая фаза
	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	CaCl_2	H_2O	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	CaCl_2	H_2O	
1	45,08	-	54,92	96,85	-	3,15	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
2	42,43	4,75	52,82	79,35	1,63	19,02	То же
3	42	7,67	50,33	86,73	1,71	11,56	- " -
4	43,25	10,15	46,6	76,79	4,05	19,06	- " -
5	47,51	13,22	39,27	81	4,35	14,65	- " -
6	51,45	13,52	35,33	68,85	9,01	22,14	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{CaCl}_2 + 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
7	51,57	13,58	34,85	72,78	18,42	8,8	То же
8	51,55	13,51	34,94	62,41	28,82	8,77	- " -
9	45,77	13,71	40,52	62,75	27,38	9,87	$\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
10	40,39	13,82	45,79	63,41	28,55	8,04	То же
11	36	15,43	48,57	61,91	28,4	9,69	- " -
12	27,25	20,06	52,69	63,35	30,31	6,34	- " -
13	22,33	27,22	50,45	60,85	30,76	8,39	- " -

14	21,65	32,75	45,6	55	32,05	12,95	$\text{CaCl}_2 * 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ + $\text{CaCl}_2 * 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 * \text{H}_2\text{O}$
15	21,73	32,8	45,47	50,9	37,62	11,48	То же
16	21,76	32,82	45,42	44,41	42,93	12,66	- " -
17	17,95	34,78	47,27	40,63	42,1	17,27	$\text{CaCl}_2 * 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 * \text{H}_2\text{O}$
18	14,55	37,54	47,91	41,25	43,19	15,56	$\text{CaCl}_2 * 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 * \text{H}_2\text{O} * \text{CaCl}_2 * \text{H}_2\text{O}$
19	14,51	37,59	47,9	19,02	45,38	35,6	То же
20	14,47	37,63	47,9	4,15	46,57	49,28	- " -
21	10,54	37,59	51,87	4,01	45,92	50,07	$\text{CaCl}_2 * 6\text{H}_2\text{O}$
22	5,37	38,03	56,6	2,05	45,89	52,06	То же
23	-	39,31	60,69	-	48,23	51,77	- " -

Таблица 1.4 - Данные по растворимости тройной системы хлорид кальция - мочевины - вода при 20°C

№ точки состава	Состав жидкой фазы, мас. %			Состав твердого "остатка", мас. %			Твердая фаза
	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	CaCl_2	H_2O	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	CaCl_2	H_2O	
1	50,80	-	49,20	95,53	-	4,47	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
2	50,01	3,82	46,17	89,55	0,81	10,14	То же
3	52,75	9,25	38,00	91,25	1,65	7,10	- " -
4	57,23	13,31	29,46	87,71	3,53	8,76	- " -
5	59,45	14,75	25,80	85,96	5,21	8,83	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{CaCl}_2 * 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

6	59,49	14,69	25,82	65,91	26,39	7,70	То же
7	56,92	15,21	27,87	64,37	25,46	10,17	CaCl₂ + 4CO(NH₂)₂
8	46,85	17,95	35,20	63,41	28,25	8,34	То же
9	38,82	20,83	40,36	60,51	28,43	11,06	- " -
10	30,58	24,95	44,47	62,96	30,49	6,55	- " -
11	23,61	30,35	46,04	60,64	31,25	8,11	- " -
12	23,21	33,63	43,16	58,60	32,09	9,31	CaCl₂ * 4CO(NH₂)₂ + CaCl₂ * 2CO(NH₂)₂* H₂O
13	23,26	33,59	43,15	41,57	41,63	16,80	То же
14	20,82	35,15	44,03	42,41	42,52	15,07	CaCl₂ * 2CO(NH₂)₂* H₂O
15	15,55	37,45	45,00	40,62	43,02	16,36	То же
16	14,66	39,61	45,73	37,56	43,09	19,35	- " -
17	12,85	41,20	45,95	35,60	43,52	20,88	CaCl₂ * 2CO(NH₂)₂ * H₂O + CaCl₂ * 6H₂O
18	10,79	41,25	47,96	2,33	48,41	49,26	CaCl₂ * 6H₂O
19	6,51	41,65	51,84	2,06	48,00	49,94	То же
20	1,86	42,45	55,69	0,83	48,15	51,02	- " -
21	-	42,69	57,31	-	49,54	50,56	- " -

Это свидетельствует о том, что данное соединение не содержит кристаллизационную воду. Лучи же, принадлежащие второму соединению, наоборот, пересекаются внутри треугольника, указывая на гидратность комплекса.

Лучи соединения **CaCl₂ * 4CO(NH₂)₂** связывающие полюс комплекса с началом координат, пересекают ветвь его кристаллизации. Это указывает на конгруэнтную растворимость тетракарбамида хлорида кальция в воде без

разложения. Поэтому, оно может быть перекристаллизовано из водных растворов.

Поскольку лучи $\text{CaCl}_2 * 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 * \text{H}_2\text{O}$ не пересекают ветвь его кристаллизации, соединение инконгруэнтно растворяется в воде и при перекристаллизации распадается на составные компоненты.

Ветвь кристаллизации гидратированного соединения на изотермах занимает небольшой участок, расположенный в пределах 14,51 - 21,73 и 12,85 - 23,26% $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ при 12 и 20°C, а безводного - относительно большой участок и простирается между 21,73-51,57 и 23,26-59,49% $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ соответственно для каждой температуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Химический и физико-химический анализ твердых фаз, выделенных из предполагаемой области кристаллизации указанных соединений, подтверждает их образование.

Химический анализ полученных соединений дал следующие результаты: для безводного соединения найдено, мас. %: Ca - 11,46; Cl - 20,18; $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ - 68,43. Для $\text{CaCl}_2 * 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ вычислено, мас. %: Ca - 11,40; Cl - 20,22; $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 68,38. Для второго соединения найдено, мас. %: Ca - 16,11; Cl - 28,58; $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 48,11; H_2O - 7,25. Для $\text{CaCl}_2 * 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 * \text{H}_2\text{O}$ вычислено, мас. %: Ca - 16,06; Cl - 28,52; $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 48,19; H_2O - 7,23.

Данные рентгенографических исследований подтверждают образование указанных новых фаз, характеризующихся собственными дифракционными рефлексами, не характерными для других компонентов системы.

Для выяснения координации связи в выделенных соединениях изучены их ИК-спектры в области частот 3600-700 cm^{-1} . Установлено, что значение частот валентных колебаний CO группы в соединениях понижены на 20-25 cm^{-1} по сравнению с колебаниями свободной молекулы мочевины, в то время как полоса поглощения $\nu(\text{CN})$ практически не меняется. Такие изменения колебательных частот в исследуемых соединениях свидетельствуют о наличии координации

ионов кальция через кислород карбонильной группы.

На дериватограмме тетракарбамидхлорида кальция зафиксирован ряд температурных эффектов. При 170°C происходит плавление соединения. Эндотермические эффекты, наблюдаемые при 279, 395 и 450°C, соответствуют разложению $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. По ТГ дериватограммы общая потеря массы составляет 69,3%.

Характерными температурными эффектами кривых нагреваний $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ является разложение соединения и продуктов его распада. Эндотермический эффект при 160°C соответствует 12,0% потери массы, а последующие два, наблюдаемые при 317 и 385°C, отвечают разложению, соответственно 13,3 и 10,7% вещества.

Литература.

1. З.Х. Адиллов, Д.А. Эргашев, Р.Р. Тожиев, Ш.Ш. Хамдамова. - Получение хлоратсодержащих дефолиантов, обладающих инсектицидными свойствами. Монография. Publishing House «European Scientific Platform». <https://doi.org/10.36074/ad-er-to-kha.monograph>. 2021г.17.03.

2.А.с.843910 СССР, А 0147/28; А 0159/08. Состав для дефолиации хлопчатника /М.Н.Набиев и др. (СССР). –Опубл. в Б.И.1981, №25.-С.24.

3.Клейке В.А., и др. Технология азотных удобрений. –МГНТИ хим.мет., 1993, Глава VI. –С. 227-239.

4.Бергман А.Г., Лужная Н.П. Физико-химические основы изучения и использования соляных месторождений хлорид-сульфатного типа. –М.:АН СССР, 1951.-232 с.

5. Тухтаев С., Кучаров Х., Юсупов А.Х. Получение дефолианта на основе хлорат-хлорида кальция и карбамида. XIV Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических веществ и минеральных удобрений //Тезисы докладов, часть III. –Львов, 1988. –С.50.